

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ РЕЧИ И ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИСЛАЛИЕЙ.

Соседова Н.В.

Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования
к.п.н доц кафедры «Логопедия»

Мирсайтова Дилобар

Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования
Студент 302 группы направление «Логопедия»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656587>

Annotasiya:

So'nggi paytlarda ta'lim muassasalarida dislaliya tufayli tovush talaffuzi buzilgan o'quvchilar soni ko'paymoqda. Bularning barchasi bolaning ijtimoiylashuvi va uning shaxs sifatida rivojlanishi bilan bog'liq ko'plab muammolar bilan birga keladi.

Shu munosabat bilan, ta'lim muassasasida o'qituvchi-logopedning ishlashi zarurligini ta'kidlash kerak. Bu chuqur imtihon, shuningdek, bir qator tayyorgarlik jarayonlari bo'lib, mutaxassisga bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda nutq va e'tiborni to'g'rilash bo'yicha to'g'ri ish rejasini ishlab chiqishga imkon beradi, bu esa samarali mehnatga yordam beradi. tovush talaffuzidagi nuqsonlarni tezda bartaraf etish.

Tayanch so'zlar: Boshlang'ich maktab yoshi, nutqning buzilishi, diqqat, dislaliya, nutq terapiyasi ta'siri, tuzatish va rivojlanish sinflari.

Annotation:

Recently, in educational institutions, there has been an increasing number of students with sound pronunciation disorders caused by dyslalia. All this is accompanied by a large number of related problems in the socialization of the child and his development as a person.

In this regard, it should be noted the need for the work of a teacher-speech therapist in an educational institution. It is an in-depth examination, as well as a number of preparatory procedures, that allows the specialist to develop a correct work plan for correcting speech and attention, taking into account the individual characteristics of the child, which will contribute to productive work and the rapid elimination of sound pronunciation defects.

Key words: Primary school age, speech disorders, attention, dyslalia, speech therapy impact, correctional and developmental classes.

В последнее время, в образовательных организациях, наблюдается все большее количество учащихся имеющих проблемы в разговорной

ITALY

ITALY

речи. Все это сопровождается большим количеством сопутствующих проблем в социализации ребенка и становлении его, как личности.

В связи с нарушениями речи, ребенок ощущает себя менее успешным в коллективе, чувствует дискомфорт. Тем самым имеет место быть снижению учебной мотивации и снижению самооценки, что влечет к дисгармонизации личности.

Главной целью логопедического воздействия при дислалии является выработка умений и навыков верного повторения звуков речи. Логопедическая работа при дислалиях обязана основываться с учетом как общих дидактических принципов, систематичности, доступности материала, преднамеренного усвоения его детьми и т. , так и специфических приемов коррекции выливающих из структуры предоставленного речевого дефекта. Главнейшими из них, являются:

- 1) принцип максимального использования в работе различных анализаторов;
- 2) принцип сознательности;
- 3) принцип поэтапной работы;
- 4) принцип последовательности и параллельности в работе над звуками;
- 5) принцип формирования произношения в условиях естественного живого общения.

В работе над исправлением произношения надо всячески употреблять все сохранные анализаторы. Для того, чтобы ребенок мог достичь полного восприятия звука, внимание его, прежде всего, должен фиксироваться на верном звучании этого звука при отчетливом произнесении его логопедом. вследствие сохранному слуховому анализатору ребенок учится распознавать и акцентировать необходимый звук среди прочих речевых звуков. Посредством зрительного анализатора ребенок принимает кое-какие движения речевых органов (губ, языка, нижней челюсти) логопеда и, контролируя с помощью зеркала свою артикуляцию, повторяет нужное положение речевых органов для произнесения необходимого звука. Логопедические занятия проводятся регулярно, не менее 3 раз в неделю. важны домашние занятия с поддержкою опекунов (по заданию логопеда). Их следует проводить в виде кратковременных упражнений (5-15 мин) 2-3 раза в течение дня. В случае несложный дислалии обучение занимают 1-3 месяца, при сложных – 3-6 месяцев.

Логопедические воздействие проходят в три этапа.

ITALY

ITALY

Подготовительный этап. главная цель – подключить ребенка в целенаправленный логопедический процесс. На этом этапе формируется случайная форма деятельности, сознательное отношение к занятиям, развивается произвольное внимание, память, мыслительные операции. К специальным логопедическим задачам относятся: умение распознавать и различать фонемы и формирование артикуляторных (рече-двигательных) умений и навыков). Работа над формированием восприятия звуков речи базируется с учетом характера дефекта. постоянно нужно учитывать следующее. Умение распознавать и различать звуки речи как осознанные. начальными единицами речи должны быть слова. Операции звукового анализа в начале проводятся на материале точно выговариваемых звуков. Для формирования артикуляторной основы разработаны типы упражнений, дидактические требования, методические рекомендации, пособия по исправлению произношения. тренировать ребенка нужно лишь в тех движениях, какие необходимы в постановке любого определенного звука. Как правило, ребенок осуществляет упражнения по подражанию, в случае затруднений позволено посодействовать ребенку зондом или шпателем. Артикуляционные упражнения позволено разделить на статические и динамические, какие обязательно обязаны сочетаться в комплексе. Занятия должны проводиться кратковременно, но многократно. нужно вырабатывать умения сохранять позу и плавно переключаться с одной позы на другую. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. Цель данного этапа – выработать у ребенка начальные умения верного произнесения звука на специально подобранном речевом материале.

По подражанию основан на сознательных попытках ребенка обнаружить подходящий звук. применяются акустические, зрительные, тактильные и мышечные ощущения;

— с механической помощью, при помощи действия зондов и шпателей.

Логопед просит ребенка произнести несколько раз данный звук, а сам в это время изменяет артикуляционный уклад ребенка, добиваясь иного звука;

— смешанный способ устроен на совмещении двух прошлых способов.

По мере того как звук оказывается поставленным в одной из слоговых позиций, ведется занятие по его подсоединению в речь, либо автоматизации. Этот процесс включается в тренировочных упражнениях со специально подобранными словами, элементарными о фонетическому

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

составу. выбираются слова, в которых звук располагаться в разных позициях. употребляются приемы отраженного повторения, самостоятельного называния слов по картинке, придумывание слов, задания на звуковой анализ и синтез. нужно вводить творческие упражнения, игры, переходить к построению словосочетаний, кратких высказываний. В автоматизацию вовлекаются два контрастных звука, дифференциация. Для дифференциации звуки необходимо группировать попарно это Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Цель но является– сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения. свободно употребляются тексты, используются разные формы и виды речи, применяются творческие упражнения.

Попадая в особо созданную развивающую среду, дети с нарушением внимания и речи обладают возможностью под контролем педагога совершенствовать свои умения, приобретенные на коррекционно-развивающих занятиях, и испытывают помощь взрослого, и материалы постоянно доступны детям, они могут ими пользоваться в любое свободное время: «Шашки», «Квартет», «Волшебный круг», «Мозаика», «Лабиринты», «Домино», «Лото».

В процессе уроков у детей отслеживался стойкий интерес ко всем играм, но особую заинтересованность возбуждали игры, нацеленные на формирование сенсорного и моторно-двигательного внимания, во время игр дети показывают инициативу, уверенность в своих силах. побольше низ- кий интерес к играм, направленным на формирование слухового внимания, это объясняется тем, что у всех детей снижен интерес к словесной деятельности как преимущественно трудной, вызывающей большее напряжение внимания и соответственно большую утомляемость, а у детей с нарушениями речи тем более. На этом этапе занятия стоит задача формирования у детей элементарного фонематического анализа. Логопедическая работа может опираться на материализацию (использование фишек, схем, звуковых линеек), на речевое проговаривание. В процессе работы детям предлагаются:

- отметить гласный (согласный) звук из ряда иных звуков. «Маяк», «Колокольчик».
- отметить слог с определенным звуком. «Не ошибись», «Светофор».
- отметить из ряда слов слова с назначенным звуком. «Разложи картинки», «Картинка помощница».

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

— Назвать первый, конечный звук в слове, установить позиция звука в слове. «Загадки», «Цепочка», «Где спрятался звук», «Каждому свое место».

— установить последовательность, количество звуков.

Помимо коррекционных занятий проводимых воспитателем, коррекционных игр, используемых логопедом на логопедических занятиях, должны быть игры – упражнения, нацеленные на развитие моторно–двигательного внимания и формирование произвольной регуляции собственной деятельности, в качестве физкультминуток. Проводиться игры, как с применением речевого материала, так и без него. Эти игры содействуют формированию общей и мелкой моторики, формированию произвольности движений:

— «Змейки», «Лягушка», «Замок», «Послушные пальчики» (игры, нацеленные на развитие мелкой моторики).

— «Буратино», «Парад», «Птенцы» (игры, нацеленные на выработка внимания и произвольной регуляции своей деятельности, без речевого материала).

— «Колпак мой треугольный», «Чайничек с крышечкой», «Считалочка – бормоталочка» (игры с использованием речевого материала).

— анализ действенности коррекционно-развивающих игр

Всё это формирует внимание у детей с речевыми нарушениям. Возможны также и другие коррекционные методики для развития внимания, такие как: «Запрещенные движения» Цель: формировать собранность внимания. Инструкция: Ребята, встаньте ровненько. Все внимание на меня. Я сейчас буду делать определенные движения руками, а вы будьте внимательны и все движения повторяйте за мною. Но не забывайте об одном правиле: нельзя опускать руки вниз. А если я опускаю вниз руки, вы должны в ответ поднять свои руки вверх. Готовы? Кто ошибется, выбывает из игры.

«Прямой и обратный счет» Цель: развивать способность к распределению внимания. Повторим обратный счет от 10 (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Повтори его еще раз, но одновременно выполняй движения, какие буду делать я (простые физические упражнения, рывки руками).

«Нарисуй» Цель: развивать произвольное внимание. Инструкция: Нарисуй в один ряд десять треугольников (необходимо дать ребенку лист бумаги и цветные карандаши). Будь очень внимателен. Заштрихуй красным карандашом 3, 6 и 9 треугольники. Зеленым — 2 и 5, синим карандашом 4 и 8 и т.д

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

«Наблюдательность» Цель: развивать активное внимание, связь внимания и зрительной памяти. Инструкция: Вам необходимо по памяти описать участок детского сада, путь из дома в детский сад и обратно — все то, что вы видели сотни раз.

«Сосчитай глазами» Цель: формировать активное внимание, реакцию сосредоточения. Инструкция: Посмотри внимательно на этот рисунок. Перед тобой изображены крестики и кружочки. А теперь — внимание! Одними глазами, без помощи пальчиков или карандаша, посчитай, сколько кружочков и сколько крестиков в каждой строчек. Рядом со строкой напишите ответ. Вначале — сколько кружков, затем — количество крестиков. Нужно стараться работать очень быстро.

«Я и мои друзья» Играющие (их количество не ограничено) садятся или становятся круг. При слове «Я», произносимым ведущим, каждый хлопает себя по коленам, а, услышав «мои друзья», касается обеими руками плеч или калений своих соседей. Эти слова произносятся в определенном ритме с той скоростью, которая нравятся участникам. (Например, «Я – другой – я»)

Игра «Запрещенная цифра» Цель: развитие внимательности, умения слушать. Играющие становятся в круг и считают вслух, по очереди произнося числа (от 1 до 10). Перед этим выбирается одно какое-то число, которое нельзя произносить вслух, вместо него играющий хлопает в ладоши. (Затем количество запретных чисел увеличивается)

Запретные движения Цель: развитие скорости реакции и произвольного внимания. В начале ведущий показывает какое-либо движение, которое будет являться запретным к исполнению. Далее он изображает любые действия, которые повторяются всеми участниками. В серии своих действий ведущий показывает и запретное, которое не следует повторять. Запретных действий может быть и не одно.

Едем на пароходе Цель: развитие внимания, воображения, слухоречевой памяти, навыков социальной адаптации. Ведущий говорит: «Мы отправляемся в путешествие и собираем багаж. Каждый имеет возможность взять по одной вещи». Участники по кругу называют желаемое. Ведущий записывает последовательно все названное. После этого продолжает рассказ: «Наш пароход поворачивает в обратную сторону, поэтому сейчас мы будем последовательно вспоминать, кто что брал, в обратном порядке». Первый участник теперь должен

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

воспроизвести вещь, названную последним участником, второй — предпоследним и т.д.

Игра «Не пропусти профессию» Развитие способности к переключению внимания, расширение кругозора. Дети встают в круг и внимательно слушают слова, которые произносит ведущий. Всякий раз, когда среди слов встречается название профессии, дети должны подпрыгивать на месте. Варианты слов: лампа, водитель, ножницы, костёр, карандаш, строитель, гроза, обруч, попугай, пекарь, шахтёр, листок, пароход, учитель, сено, терпение, продавец, тетрадь, закон, парикмахер, фантазия, прыгун, чайник, фотограф, бабочка, музыкант, пирог, воспитатель, шутка, солнце,

«Зеваки» Развитие произвольного внимания. Играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются кругом и продолжают движение. Направление движения, таким образом, меняется после каждого сигнала ведущего. Не выполнивший задание правильно после второй ошибки выходит из круга и внимательно наблюдает за игрой.

«Назови соседей», вариант с числами Развитие внимания, памяти, скорости, мыслительных процессов. Играющие сидят в кружок. Ведущий бросает мяч ребёнку, называя числа от 0 до 30. Поймавший мяч должен назвать «соседей» данного числа, т.е. числа на 1 меньше и на 1 больше названного, или предыдущее и последующее. После этого он возвращает мяч ведущему. Если поймавший мяч ребёнок дважды ошибается в названии «соседей», он выбывает из круга и внимательно следит за игрой со стороны. Еще одно упражнение на тренировку распределения внимания (для детей, знающих цифры).

Игры, развивающие внимание «Что изменилось» На стол ставятся 6-7 предметов. Ребенок рассматривает их одну-две минуты. Затем просят его отвернуться и убирают один из предметов. Когда ребенок повернется, он говорит, что изменилось. (Можно не убирать ни один предмет, а поменять 2 из них местами)

Горячо холодно .Спрячьте небольшой предмет (игрушку, конфету) в пределах комнаты. Ребенок должен отыскать спрятанный предмет, руководствуясь вашими подсказками: если он ищет в верном направлении, говорите «Горячо», если удаляется от места – «Холодно». Эти слова можно заменить хлопками, жестами и т.д. Игра развивает внимание, наблюдательность, умение ориентироваться в пространстве.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Съедобное – несъедобное. Подберите картинки с изображением различных предметов – среди них должны быть съедобные. Объясните ребенку, что вы будете показывать картинки по очереди, а он хлопает в ладоши, если на картинке то, что можно съесть. Можно использовать вариант игры с мячом. Вы кидаете мяч и называете предмет. Если он съедобный, ребенок ловит мяч, если несъедобный – отбивает. Первый вариант развивает зрительное внимание, а второй – слуховое.

«Цепочка слов» .Объясните ребенку заранее на конкретном примере: «Я называю слово «жук». Оно оканчивается на к. Ты должен назвать слово, которое будет начинаться со звука к. Например, кошка. Я назову слово на а апельсин, ты на н и т.д. Таким образом, составляется цепочка слов. Слова нужно называть в быстром темпе, без пауз. Кто ошибается или не назовет слова в течении 5 секунд, тот выбывает из игры. Игра развивает слуховое внимание, быстроту реакции.

«Угадай, из чего сделан предмет» .Цель: развивать внимание, умение быстро сосредотачиваться, закреплять названия видов материалов. Ход игры: детям завязываются глаза и вкладываются в руки разные предметы. Дети должны назвать предмет и определить, из чего он сделан.

«Пропусти число» Участники находятся в кругу. Условия игры: ведущий просит участников посчитать вслух, по кругу, причем число 3 или делящееся на 3 – нужно пропускать. Игрок, который называет запрещенное число, выбывает из игры. Побеждает тот, кто остается.

«Поём вместе» Участники сидят в кругу. Условия: ведущий предлагает спеть песню, например, «Голубой вагон» или «Улыбка». Причем, если ведущий хлопает в ладоши 1 раз, все поют – громко. Если ведущий хлопает 2 раза, все продолжают петь тихонько, про себя. Если ведущий хлопает в ладоши 1 раз, все снова продолжают петь громко. И так несколько раз, пока кто-нибудь не ошибается. Кто ошибается, сам становится ведущим.

«Построй дорожку» Цель: развитие устойчивости внимания. Оборудование: таблица с различным расположением геометрических фигур по строчкам, фишки. Описание. Ребенку предлагают помочь герою сказки добраться до определенного места путем построения дорожки. Чтобы построить дорожку, необходимо закрывать фишками названные взрослым определенные геометрические фигуры.

«Найди предмет» .Цель: развитие саморегуляции и умение концентрировать внимание. Оборудование: рисунки с замаскированным изображением предметов (игрушек, фруктов, посуды, овощей). Описание.

Ребенку предлагают рисунок с замаскированным изображением предметов. Необходимо увидеть и показать каждый из предметов в отдельности. Инструкция: «Посмотри внимательно на этот необычный рисунок. На нем изображены замаскированные предметы. Необходимо увидеть и показать каждый предмет в отдельности. Приступай к выполнению задания». Примечание. На первом этапе работы целесообразно предложить ребенку водить по контуру каждого предмета указкой. В дальнейшем, когда ребенок освоит задание с указкой, можно предложить ему следить за контуром предмета взглядом.

«Найди отличия» Цель: развитие произвольного внимания, переключение и распределение внимания. Оборудование: карточка с изображением двух картинок, имеющих различия. Описание. Ребенку предлагаются: а) серия картинок в каждой картинке надо найти пять отличий; б) карточка с изображением двух картинок, отличающихся друг от друга деталями. Необходимо найти все имеющиеся отличия. Инструкция: «Посмотри внимательно на эту карточку. На ней изображены две картинки, которые отличаются друг от друга различными деталями. Необходимо быстро найти все имеющиеся отличия. Начинай искать».

«Выкладывание узора из мозаики» Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки, формирование умения работать по образцу. Оборудование: мозаика, образец. Описание: ребенку предлагают по образцу выложить из мозаики: цифры, букву, простой узор и силуэт. Инструкция: «Посмотри, на этом рисунке изображена цифра (буква, узор, силуэт). Из мозаики нужно выложить точно такую же цифру (букву, узор, силуэт), как на рисунке. Будь внимателен. Приступай к работе».

«Смешанный лес» Цель: развитие распределения внимания. Оборудование: рисунок с изображением замаскированных деревьев. Описание. Ребенку дается рисунок с изображением замаскированных деревьев, среди которых ему надо отыскать березу (сосну, самую маленькую елочку). Инструкция: «Посмотри, на этой картинке изображены замаскированные деревья. Среди них нужно как можно быстро».

Данная статья имеет актуальность как для логопедии так и педагогики в целом так как от уровне сформированности фонетико-фонематических представлений у ребенка зависит дальнейшее усвоение им грамоты

Литература:

1. Логопедия [Текст]: учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений /под ред. Л.С. Волковой, Н.С. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 680с.
2. Основы специальной психологии [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 480с.
3. Детская психология [Текст]: учебник для студ. сред. учеб. заведений /Г.А. Урунтаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368с.
4. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. /А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2008. – 583с.

